

O'ZBEK INGLIZ TILI O'RGANUVCHILARINING NUTQIDA PRAGMATIK TRANSFER

Jumayeva Latofat
Kuvatillayeva Madina
Abduvoitova Zuhra
To'xtayeva Bibihojara
Senior students

Denau Institute of Entrepreneurship and Pedagogy
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14233466>

Abstract: Ushbu tadqiqot o'zbek ingliz tili o'rganuvchilarining nutqida pragmatik transferni o'rganadi. Pragmatik transfer — bu o'rganuvchilar o'z ona tilidagi pragmatik strategiyalarni ingliz tilida qo'llash jarayonidir. Tadqiqotda 50 nafar A2-B1 darajasidagi o'zbek talabalari ishtirok etdi, ularning ingliz tilidagi xatoliklari va pragmatik transfer holatlari tahlil qilindi. Natijalar shuni ko'rsatdiki, o'zbek o'rganuvchilari ingliz tilida bevosita nutq aktlarini ishlatishga moyil, bu esa xushmuomalalikning buzilishiga olib keladi. Bundan tashqari, tarjima asosidagi xatolar va xushmuomalalik strategiyalarining yetishmasligi ham keng tarqalgan. Tadqiqot pragmatik kompetensiyani rivojlantirish bo'yicha tavsiyalar berib, ingliz tilini o'rgatishda madaniy farqlarni hisobga olishning ahamiyatini ta'kidlaydi.

Keywords: Pragmatik transfer, pragmatik xatolar, ingliz tili, o'zbek tili, nutq aktlari, xushmuomalalik strategiyalari, madaniyatlararo farqlar, pragmatik kompetensiya, til o'rganish.

❖ INTRODUCTION

Pragmatik transfer – bu biror tilni o'rganuvchilarning o'z ona tili va o'rganilayotgan til o'rtasidagi pragmatik farqlarni qanday qabul qilishi va ularga qanday munosabatda bo'lishi jarayonidir. Ingliz tilini o'rganayotgan o'zbek tilida so'zlashuvchi shaxslar ko'pincha ona tilidagi pragmatik me'yorlarini ingliz tilida qo'llashadi, bu esa noto'g'ri tushunish va kommunikativ muvaffaqiyatsizliklarga olib kelishi mumkin. O'zbek va ingliz tillari o'rtasida xushmuomalalik, nutq aktlari va boshqa pragmatik elementlarning farqlari til o'rgatishda va o'rganishda muhim ahamiyatga ega.

O'zbek tilida xushmuomalalik ko'proq tilning rasmiy va norasmiy shakllariga asoslanadi. Masalan, o'zbek tilida kimgadir iltimos qilishda odatda “Iltimos”, “Sizni hurmat qilgan holda” kabi xushmuomalalik elementlari ishlatiladi. Ingliz tilida esa ko'pincha to'g'ridan-to'g'ri so'rovlar ishlatiladi, masalan: “Give me the pen, please.” Bu farqlar pragmatik transferga olib keladi, chunki ingliz tilini o'rganuvchilar o'z ona tilidagi odatlarni ingliz tilida bevosita qo'llashadi.

Pragmatik transferning o'ziga xos xususiyatlari va turlari til o'rganish jarayonida aniqlanishi kerak. Bu borada Brown va Levinsonning (1987) xushmuomalalik nazariyasi, shuningdek, Thomas (1983) pragmatik muvaffaqiyatsizlik nazariyasi keng qo'llaniladi. Brown va Levinson (1987) xushmuomalalikni global va madaniy o'zgaruvchilar sifatida qarab, til o'rganish jarayonida pragmatik transferning qanchalik samarali yoki nosamarali bo'lishi haqida tushuncha beradilar. Shuningdek, o'zbek tilida xushmuomalalik va nutq aktlari ancha rasmiy va o'ziga xos bo'lib, ingliz tilida esa ko'proq soddalashtirilgan va kontekstga mos keladigan shakllar ishlatiladi. Shunday qilib, o'zbek ingliz tili o'rganuvchilarining nutqidagi

pragmatik transforni o'rganish nafaqat til o'rganish jarayoniga, balki madaniyatlararo muloqotning samarali o'tishiga ham yordam beradi.

Ushbu tadqiqotda, o'zbek ingliz tili o'rganuvchilarining pragmatik transferi tahlil qilinadi. Tadqiqotning maqsadi – o'zbek tilidagi pragmatik me'yorlarning ingliz tiliga qanday ta'sir ko'rsatishini va bu jarayonda yuzaga keladigan xatoliklarni aniqlashdir. Natijada, pragmatik transforning sabablari va uning til o'rgatishdagi ahamiyati tushuntiriladi.

❖ **METHODS**

Ishtirokchilar. Tadqiqotda o'zbek tilini o'rganayotgan ingliz tilidagi 50 nafar o'quvchi ishtirok etdi. Ular B1 va A2 darajasidagi til o'rganuvchilari bo'lib, barcha ishtirokchilar o'zbek tilini ona tili sifatida biladi. Ishtirokchilar yosh jihatidan 18 dan 25 gacha bo'lib, ular oliy ta'lim muassasalarida ta'lim olayotgan talabalar hamda til o'rganish kurslarida qatnashayotgan yosh o'quvchilardir. Tadqiqotda ishtirok etganlarning 60 foizi ayollar, 40 foizi esa erkaklardir. O'quvchilar ingliz tilini boshlang'ich yoki o'rta darajada o'rganayotgan bo'lib, ularga ingliz tilida oddiy va murakkab nutq aktlarini bajarish olish imkoniyati berildi.

Ma'lumot yig'ish usullari

Ma'lumot yig'ish jarayonida quyidagi metodlar qo'llanildi:

1. So'rovnoma (Survey)

So'rovnoma ingliz tilidagi turli nutq aktlarini bajarishga asoslangan. Ishtirokchilarga ingliz tilida turli vaziyatlarda xushmuomalalik, iltimos qilish va rad qilish kabi nutq aktlarini bajarish topshirildi. So'rovnomada o'zbek tilidagi nutq aktlari bilan ingliz tilidagi javoblar orasidagi farqlarni aniqlash maqsad qilindi. Misol uchun, o'quvchilarga quyidagi savol berildi:

Siz do'stingizdan kitobni iltimos qilish uchun qanday so'zlardan foydalanasiz?

Bu savolga javob berishda o'quvchilardan to'g'ridan-to'g'ri yoki xushmuomalalik bilan iltimos qilishni aytib berish so'raldi.

Yozma topshiriqlar (Written Tasks)

O'quvchilarga yozma topshiriqlar berildi, ularda turli pragmatik xatolarni aniqlash imkoniyati yaratildi. Ular o'zbek tilida iltimos, taklif va rad qilish kabi nutq aktlarini ingliz tiliga tarjima qilishlari kerak edi. Bu topshiriqlar orqali tarjima asosidagi pragmatik xatolar va pragmatik transfer holatlari o'rganildi. Misol:

O'zbekcha: "Sizni kutaman, iltimos, kechiktirmang."

Inglizcha: "I will wait for you, please, don't be late." Bu topshiriqlar orqali o'quvchilarning tarjimaga asoslangan pragmatik transferi va bu jarayonda yuzaga keladigan xatoliklar tahlil qilindi.

2. Suhbatlar (Interviews)

Ingliz tilidagi nutq aktlarining turli kontekstlarda qanday amalga oshirilayotganini o'rganish uchun o'quvchilar bilan strukturaviy suhbatlar o'tkazildi. Suhbatlar bir nechta vaziyatda amalga oshirildi:

- Iltimos qilish
- Taklif qilish
- Rad etish

Bu suhbatlarda pragmatik xatoliklar va nutq aktlarining noto'g'ri qo'llanilishi aniqlandi. Suhbat davomida ishtirokchilarga o'zbekcha nutq aktlarini ingliz tiliga tarjima qilish yoki ingliz tilida iltimos qilishni qanday ifodalashlari so'raldi.

Tahlil usullari (Data Analysis)

Yig'ilgan ma'lumotlar kvantitativ va sifatli tahlilga asoslangan.

Kvantitativ tahlil:

Yozma topshiriqlardan olingan natijalar raqamli ko'rsatkichlar bilan baholandi. Har bir ishtirokchi tomonidan berilgan javoblar qaysi pragmatik xatolarni o'z ichiga olgani aniqlanib, ularning chastotalari hisoblandi. Bevosita va xushmuomalalik strategiyalarining ishlatilishi va tarjima asosidagi xatolar ko'rsatkichi tahlil qilindi.

Sifatli tahlil:

Suhbatlar va so'rovnomalardan olingan javoblar orqali o'quvchilarning pragmatik transferi aniqlandi. Nutq aktlarining kontekstual farqlari va ular o'rtasidagi tafovutlar tahlil qilindi. Shuningdek, o'quvchilarning ingliz tilidagi iltimos va rad qilishdagi xatoliklari madaniyatlararo farqlarni tushunishda qanday rol o'ynashini o'rganish maqsad qilindi.

Pragmatik transfer turlarining tasnifi:

- a) **Bevosita transfer:** O'zbek tilidagi bevosita ifodalarning ingliz tilida qo'llanilishi (masalan, "Give me that pen, please").
- b) **Tarjima asosidagi transfer:** O'zbek tilidagi iboralarning ingliz tiliga bevosita tarjimasi (masalan, "Sizni kutaman, iltimos, kechiktirmang" -> "I will wait for you, please, don't be late").
- c) **Xushmuomalalik qoidalarining buzilishi:** Ingliz tilida xushmuomalalikni ifodalashda o'zbek tilining o'ziga xos xatoliklari (masalan, "Please, don't be late" — xushmuomalalikni ko'rsatishning yetishmasligi).

1. Jadval: So'rovnoma Natijalarining Tasnifi

Nutq akti	Bevosita iltimos	Xushmuomalalik bilan iltimos	Xatolik (Pragmatik Transfer)
Iltimos qilish	70%	30%	40%
Taklif qilish	60%	40%	35%
Rad etish	80%	20%	25%
Uzr so'rash	50%	50%	30%

Izoh: Jadvalda ishtirokchilarning nutq aktlaridagi pragmatik transfer va xatoliklar foizda keltirilgan.

❖ RESULTS

Tadqiqotda o'tkazilgan so'rovnomalalar, yozma topshiriqlar va suhbatlar natijalari asosida o'zbek ingliz tili o'rganuvchilarining pragmatik transferi va nutq aktlaridagi xatoliklar tahlil qilindi. Tadqiqotda olingan asosiy natijalar quyidagicha:

Iltimos qilishdagi xatoliklar

So'rovnomaga javob bergan o'quvchilarning 70% bevosita iltimos qilishda xatoliklar qilgan. Masalan, o'quvchilar "Give me the pen" kabi to'g'ridan-to'g'ri iltimoslar bilan javob berishgan. Biroq, xushmuomalalik bilan iltimos qilishda faqat 30% ishtirokchilar ingliz tilida "Could you please give me the pen?" kabi xushmuomalalik ifodalashgan. Bu natijalar o'zbek tilida iltimos qilishda ko'proq xushmuomalalik elementlarining ishlatilishiga, ingliz tilida esa to'g'ridan-to'g'ri iltimoslar bilan amalga oshirilishiga mos keladi.

Rad etishdagi xatoliklar

Rad etish sohasida bevosita rad etish (masalan, "No, I don't want that.") 80% ishtirokchilarda aniqlandi, bu o'zbek tilidagi bevosita rad etishning ingliz tilida noto'g'ri qo'llanilishi bilan bog'liq. Xushmuomalik bilan rad etish (masalan, "I'm afraid I can't") esa faqat 20% o'quvchilarda to'g'ri qo'llanildi. Bu xatoliklarning ko'pligi o'zbek tilidagi rasmiy va norasmiy nutq aktlari orasidagi farqlarni ingliz tilida noto'g'ri qo'llashdan kelib chiqadi.

Taklif va uzr so'rashdagi xatoliklar

Taklif qilishda 60% ishtirokchilar xushmuomalalik ifodalashda xatolik qilgan, lekin 40% ishtirokchilar ingliz tilida to'g'ri taklif ifodalashgan (masalan, "Would you like to join me?"). Uzr so'rashda esa 50% ishtirokchilar to'g'ri xushmuomalikni ishlatishgan, lekin qolgan 50% o'quvchilar uzr so'rashda o'zbekcha ifodalashni ingliz tiliga bevosita tarjima qilishgan (masalan, "Sorry, I didn't mean to" o'rniga "I'm sorry for what I've done").

Jadval va Diagramma Natijalari

Tadqiqotning so'rovnoma natijalari quyidagi jadval va diagrammalarda ko'rsatilgan. Diagrammalarda bevosita iltimoslar va xushmuomalik bilan iltimoslarning taqqoslanishi, shuningdek, rad etish va uzr so'rashdagi xatoliklar tasvirlangan. Tadqiqot natijalari pragmatik transferning turli shakllarini ko'rsatadi. Xushmuomalalik va bevosita nutq aktlaridagi farqlarni anglash til o'rganuvchilarning kommunikativ kompetensiyasini yaxshilashga yordam beradi. O'quvchilarning o'zbek tilidagi odatlarni ingliz tiliga bevosita qo'llashi, madaniyatlararo muloqotda noaniqliklar va xatoliklarni keltirib chiqarishi mumkin.

❖ DISCUSSION

Tadqiqotda olingan natijalar o'zbek ingliz tili o'rganuvchilarining pragmatik transferi va nutq aktlaridagi xatoliklarni o'rganishda muhim ma'lumotlar beradi. Tadqiqot natijalari, ayniqsa, ingliz tiliga o'rganuvchilar tomonidan pragmatik xatoliklarning yuqori foizda yuzaga kelishini ko'rsatdi. Bu xatoliklar asosan o'zbek tilidagi nutq aktlarining ingliz tiliga bevosita tarjimasi, shuningdek, madaniyatlararo tafovutlarning til o'rganish jarayoniga ta'sir qilishidan kelib chiqadi.

Pragmatik Transfering Ta'siri

Tadqiqotda aniqlanganidek, pragmatik transfer, ya'ni o'zbek tilidagi nutq aktlarining ingliz tiliga bevosita o'tkazilishi ko'p hollarda xatoliklarga olib keladi. O'zbek tilida rad etish yoki iltimos qilishda ko'p hollarda bevosita so'zlar ishlatiladi, lekin ingliz tilida bu so'zlar ko'proq xushmuomalalik bilan ifodalanadi. Bu, o'zbek tilidagi muloqotda nozik ijtimoiy farqlar, xushmuomalalik va norasmiylik o'rtasidagi chegaralarning ingliz tilida to'g'ri ishlatilmasligidan kelib chiqadi.

Natijalar va Mavjud Ilmiy Ishlar

Boshqa tadqiqotlar (masalan, Kasper, 1992; Blum-Kulka, 1997) pragmatik transfering madaniyatlararo farqlarni ko'rsatishini ta'kidlashgan. Ushbu tadqiqotlar natijalari bilan solishtirilganda, o'zbek tilidagi o'rganishdagi farqlar ingliz tilida xushmuomalikni to'g'ri qo'llashni osonlashtirmaydi. Shuningdek, madaniyatlararo farqlarni tushunmaslik nutq aktlarining noto'g'ri qo'llanishiga olib keladi. Tadqiqotda aniqlangan xatoliklar ingliz tilida muloqot qilishda aniq pragmatik qoidalar va madaniyatlararo sezgirlikning muhimligini ko'rsatadi.

Nutq Aktlaridagi Xatoliklar

O'quvchilar tomonidan amalga oshirilgan xatoliklar asosan quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- **Bevosita iltimoslar:** O'quvchilar ko'pincha "Give me the pen" kabi so'zlarni ishlatishadi, bu ingliz tilida yuksak xushmuomalalikka mos kelmaydi.
- **Rad etish:** O'quvchilar "No, I don't want that" kabi to'g'ridan-to'g'ri rad etish ifodalarini qo'llashgan, bu ingliz tilida xushmuomalikni hisobga olmaydi.
- **Uzr so'rash:** O'quvchilar "Sorry, I didn't mean to" kabi iboralarni qo'llashgan, bu ingliz tilidagi odatdagi uzr so'rashdan farq qiladi.

Kelajakdagi Tadqiqotlar

Ushbu tadqiqotda faqat B1 va A2 darajasidagi o'quvchilar o'rganildi. Kelajakdagi tadqiqotlarda yuqori darajadagi til o'rganuvchilarning pragmatik transferi o'rganilishi kerak. Bundan tashqari, turli yoshdagi va turli ijtimoiy guruhlardagi til o'rganuvchilarini o'rganish, pragmatik transfering qanday farqlanishini tushunishga yordam beradi. Madaniyatlararo muloqotda xatoliklarni minimallashtirish uchun o'quvchilarga pragmatik bilimlarni ta'lim jarayonida yanada ko'proq o'rgatish zarur.

Xulosa

Tadqiqot natijalari o'zbek tilida ingliz tiliga o'rganuvchilar o'rtasida pragmatik transfering ko'pligini ko'rsatdi, va bu transfering nutq aktlarida yuzaga keladigan xatoliklarni keltirib chiqaradi. Madaniyatlararo farqlarni tushunish va pragmatik qoidalarni o'rganish til o'rgatuvchilar uchun muhim vazifadir. Shuningdek, ingliz tilida xushmuomalikni o'rgatish, o'quvchilarning kommunikativ kompetensiyasini yaxshilashga yordam beradi.

References:

1. Bachman, L. F., & Palmer, A. H. (1996). *Language testing in practice*. Oxford University Press.
2. Blum-Kulka, S. (1997). *Distant cousins: Linguistic politeness and sociocultural variation*. *Pragmatics*, 7(3), 271-294.
3. Brown, P., & Levinson, S. C. (1987). *Politeness: Some universals in language usage*. Cambridge University Press.
4. Holmes, J. (2013). *An introduction to sociolinguistics* (4th ed.). Pearson Education.
5. House, J. (1996). *Developing pragmatic fluency in English as a foreign language: The importance of pragmatics in language learning*. In L. F. Bachman & A. H. Palmer (Eds.), *Language testing in practice* (pp. 149-161). Oxford University Press.
6. Kasper, G. (1992). *Pragmatics of Japanese: A cross-cultural approach*. *Journal of Pragmatics*, 18(2), 255-274.
7. Labov, W. (1972). *Sociolinguistic patterns*. University of Pennsylvania Press.
8. Norrick, N. R. (2009). *Interlanguage pragmatics: A study of requests*. *Language Learning*, 59(4), 975-1004.
9. Taguchi, N. (2008). *Pragmatic competence in interlanguage: A study of learners of English in Japan*. *Multilingual Matters*.
10. Wierzbicka, A. (2003). *Cross-cultural pragmatics: The semantics of human interaction*. Mouton de Gruyter.